

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA LOYIHA ASOSIDA O'QITISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Ziyotova Nilufar Toxir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257542>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026
Accepted: 14th January 2026
Published: 15th January 2026

KEYWORDS

loyiha asosida o'qitish,
boshlang'ich ta'lim, PBL, kreativ
tafakkur.

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida loyiha asosida o'qitish texnologiyasining psixologik va pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Loyiha asosida o'qitishning o'quvchilarda bilish faolligi, mustaqil va tanqidiy fikrlash, ijodkorlik hamda jamoada ishlash kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni ilmiy manbalar asosida yoritiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy maqsadi o'quvchining bilim olish jarayonidagi faolligini oshirish, uni mustaqil fikrlovchi, ijodiy yondashuvga ega shaxs sifatida shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning kognitiv, ijtimoiy va psixologik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, an'anaviy bilim berishga asoslangan yondashuvlar o'rnini faoliyatga yo'naltirilgan interfaol metodlar egallamoqda¹.

Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning – PBL) o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirgan holda, ularning mustaqil izlanish, tahlil qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi². Ushbu metod boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos bo'lib, ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy manbalarda loyihaga asoslangan o'qitishning nazariy asoslari amerikalik pedagoglar J. Dyui va U. Kilpatrik nomi bilan bog'lanadi. J. Dyui ta'limni hayot bilan bog'lash g'oyasini ilgari surib, bilim amaliy faoliyat jarayonida shakllanishini ta'kidlagan³. U. Kilpatrik esa loyiha metodini o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga asoslangan ta'lim shakli sifatida izohlagan⁴.

Zamonaviy tadqiqotlarda loyihaga asoslangan o'qitish o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantiruvchi samarali texnologiya sifatida baholanadi. Xususan, Sulaymanova D.N. o'z tadqiqotida PBL texnologiyasi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy

¹ Eryigitova M.M. *Boshlang'ich ta'limda loyihaga asoslangan ta'limning darslardagi samaradorligi* // "Ekonomika i sotsium", 2025. 60–61-b.

² Sulaymanova D.N. *Loyihaga asoslangan o'qitish (PBL) bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi texnologiya sifatida* // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023. 577–578-b.

³ Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938, 25–39 p.

⁴ Kilpatrick W.H. *The Project Method* // Teachers College Record, 1918, 319–335-p.

yondashuvni rivojlantirishini asoslab bergan⁵. Eryigitova M.M. esa boshlang'ich ta'limda loyihaviy ta'lim dars samaradorligini oshirishini amaliy misollar orqali ko'rsatib bergan⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, taqqoslash, tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tajriba boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan loyiha asosida tashkil etilgan darslar jarayonida olib borildi.

Loyihaviy faoliyat davomida o'quvchilar "Tabiatni asraymiz", "Sog'lom turmush tarzi", "Mening orzu kasbim" kabi mavzularda kichik loyihalar ustida ishladilar. Bu jarayonda o'quvchilarning bilish faolligi, muloqot madaniyati va jamoada ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, loyiha asosida o'qitish:

- o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- ijodiy yondashuv va tashabbuskorlikni kuchaytiradi;
- jamoaviy ishlash va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantiradi.

Shuningdek, loyihaviy ta'lim o'quvchilarning psixologik jihatdan o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, loyiha asosida o'qitish boshlang'ich ta'limda samarali pedagogik texnologiya hisoblanadi. Ushbu metod o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos bo'lib, ularning bilish jarayonini faollashtiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi. Loyiha metodini dars jarayoniga tizimli ravishda joriy etish boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

⁵ Sulaymanova D.N. Loyihaga asoslangan o'qitish bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi texnologiya sifatida // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – 2023, 576–580-b

⁶ Eryigitova M.M. Boshlang'ich ta'limda loyihaga asoslangan ta'limning darslardagi samaradorligi // "Ekonomika i sotsium", 2025, 62–63-b.

6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОНЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).

INNOVATIVE
ACADEMY